

Mingəçevir su anbarı və ona birləşən ərazilərin ekocoğrafi cəhətdən qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931596>

Aysel Möhrəddin qızı Qocayeva

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı,
Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: aysel.qocayeva@mdu.edu.az
<https://orcid.org/0000-0002-5885-9497>

Xülasə: Su anbarları çayların suyundan bütün növ təsərrüfatlarda səmərəli istifadə etmək məqsədilə yaradılan suni su hövzələridir (texniki kompleksdir). Su anbarlarının tikintisində məqsəd əsasən gursululuq dövründə çayların suyundan səmərəli istifadə etmək, yəni tənzimlənərək su təsərrüfatı və hidrotexniki sistemlərdə, həmçinin su elektrik stansiyalarının sabit su dövrünü ilə təmin etmək və daşqınların qarşısını almaqdır.

Respublikamızda sahəsinə və su həcminə görə ən böyük su anbarları Kür çayı hövzəsində yerləşirlər. Bunlar içərisində ən böyükləri Kür kaskadında olan su anbarlarıdır. Yəni Şəmki, Yenikənd, Mingəçevir və Varvara su anbarları. Bu anbarlar bölgədəki su anbarları sahəsinin 95,8%-ni, su həcminin isə 96%-ni təşkil edirlər.

Tədqiqat işində Mingəçevir su anbarı ərazisinin dörd istiqamət üzrə qiymətləndirilməsi araşdırılmışdır. Bu istiqamətlər aşağıdakılardır:

- 1) Ərazinin geoloji və seysimoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi
- 2) Hidroloji və hidrogeoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi
- 3) İqlim dəyişikliklərinin su anbarına təsiri
- 4) Bioloji və kimyəvi proseslərin təsiri

Açar sözlər: su anbarı, geoloji, seysimoloji, hidroloji, bioloji

Assessment of the Mingachevir reservoir and its surrounding areas from an ecogeographical perspective

Abstract: Reservoirs are artificial water bodies (technical complexes) created to efficiently use the water from rivers in various types of agricultural activities. The main purpose of constructing reservoirs is primarily to make efficient use of river water during periods of high flow, that is, to regulate it for use in water management and hydraulic systems, as well as to ensure a stable water circulation for hydroelectric power stations and to prevent floods.

In our republic, the largest reservoirs in terms of area and water volume are located in the Kura River basin. Among these, the largest are the reservoirs in the Kura cascade, namely the Shamki, Yenikand, Mingachevir, and Varvara reservoirs. These reservoirs account for 95.8% of the reservoir area in the region and 96% of the water volume.

The research study examined the assessment of the Mingachevir reservoir area in four directions. These directions are as follows:

- 1) Assessment of the area in terms of geology and seismology
- 2) Assessment in terms of hydrology and hydrogeology
- 3) The impact of climate change on the reservoir
- 4) The impact of biological and chemical processes

Keywords: water reservoir, geological, seismological, hydrological, biological

Giriş

Su anbarları-çay dərələrində bənd tikməklə yaradılır. Lakin çay yatağından kənarında tikilən su anbarları da mövcuddur ki, onlar da çaylardan başlayan xüsusi kanallar vasitəsilə qidalanırlar. Bununla bağlı çayların üzərində su anbarlarının yaradılması, suvarma kanallarının çəkilməsi və suvarma əkinçiliyinin inkişafı bu qidalanmanı kəskin artırmışdır. Nəticədə bu hidrotexniki sistemlərin əsasını təşkil edir. Son illərdə dünyanın bütün ölkələrində su anbarları yaradılır. Su anbarlarının inşasına qədim dövrlərdən başlanılmasına baxmayaraq, kompleks məqsədli ən böyük su anbarı XX əsrdə inşa edilmişdir.

Təhlil və müzakirə

Ərazinin geoloji və seysimoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. Ümumiyyətlə su anbarı hidrotexniki qurğularının layihəsi su anbarı ərazisinin relyef-topoqrafik, geoloji, hidrogeoloji, meteoroloji, hidroloji, seysmik, suvarma rejimi və istehsalat məlumatları əsasında tərtib olunmalıdır. Relyef-topoqrafik məlumatlara əsasən su anbarı qovşağı inşa ediləcək sahənin horizontallı planı çıxarılır. Bu plana müvafiq olaraq su toplayıcı, su qəbuledici və s. qurğuların tipi və planda yeri seçilir. Geoloji məlumatlara əsasən isə su anbarı tikiləcək yerin geoloji-litoloji şəraiti öyrənilir. Seysmik rayonlarda tikilən su anbarı qovşağının konstruktiv elementlərini dayanıqlığa hesablayarkən həmin rayon üçün seysmiklik xəritəsindən götürülmüş təzyiqlər və qüvvələr nəzərə alınmalıdır.

Mingəçevir su anbarı ərazisində geoloji və geomorfoloji tədqiqatlar S.İ.Lukaşeviç (1932), V.A.Straxov (1947), D.M.Süleymanov (1961), A.M.Məmmədov (1973), M.A.Müseibov (1975), N.Ş.Şirinov və başqaları tərəfindən aparılmışdır. İlk dəfə Mingəçevir su anbarı rayonunun geoloji quruluşu 1927-1929-cu illərdə S.İ.Lukaşeviç tərəfindən ətraflı öyrənilmişdir. Daha sonralar isə V.A.Straxov burada daha dəqiq geoloji-tədqiqat aparmışdır. Hər iki tədqiqatçının verdiyi məlumatlar hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.

Mingəçevir su anbarı Bozdağ-Qaracın ilə Xocaşen-Göyçay antiklinal silsilələri arasında geniş bir sinklinal çökəkliyi tutur. Bu çökəkliyin və onu əhatə edən silsilələrin geoloji quruluşunda Yuxarı Heliosen və Dördüncü dövr suxurları iştirak edir. Ümumi qalınlığı 2500-300 metrə qədər olan qum, qum daşları, gillər, konqolomeratlar və çınqıllarla təmsil olunur. Tədqiq olunan ərazinin güclü şəkildə parçalanmış düz relyefi aşağıdakı morfoloji quruluşlardan ibarətdir:

- 1) Xocaşen-Göyçay, Palantökən və Bozdağ-Qaracın antiklinal silsilələri;
- 2) Bu silsilələri ayıran Mingəçevir-Xanabad sinklinal vadisi.

Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin geoloji quruluşunda Üçüncü və Dördüncü dövrün çöküntü kompleksləri üstünlük təşkil edir. Üçüncü dövr çöküntüləri ağcagil və abşeron yaşlı gil, qumdaşları və küllərdən ibarətdir. Ağcagil çöküntülər üçüncü dövrün ən qədim çöküntüləri hesab olunur və 400 metrədən çox qalınlığa malikdir. Bu çöküntülərə Bozdağın qərb qurtaracağında və Kür çayının dik sağ sahillərində və Aşağı Qarasaqqal kəndi yaxınlığında müşahidə olunur. Xocaşen dağlarında isə həmin çöküntülər əsas antiklinalın denudasiya proseslərinə uğramış nüvəsini təşkil edir. Alazan çayının dərəsində ağcagil çöküntülərinə rast gəlmək olar. Abşeron çöküntüləri su anbarının hər iki sahilində yayılmışdır. Gillərdən ibarət olan bu çöküntülərin qalınlığı 1400 metrə çatır. Dördüncü dövr yaşlı çöküntülər isə əsasən qədim sürüşmə, müasir kolyüvial, çimərlik, elüvial-delüvial və texnogen çöküntülərdən təşkil olunmuşdur.

Mingəçevir su anbarı rayonunun tektonik quruluşu da xeyli mürəkkəbdir. Bozdağ antiklinal qırışıq olub şimal-qərb istiqamətində uzanır. Kür çayı isə bu antiklinalı mərkəzi hissədə kəsib keçir. Burada antiklinal qırışığın oxu 10-15°-lik bucaq altında cənub-şərq istiqamətində əyilir. Antiklinalın cənub qanadı xvalın dövrü dəniz transqressiyasına məruz qaldığından tamamilə yuyulmuşdur. Şimal qanad isə nisbətən yaxşı saxlansa da, üç kiçik qırışıq nəticəsində mürəkkəb şəkil almışdır.

Xocaşen dağları tektonik cəhətdən assimetrik antiklinal qırışıq olub cənub qanada aşırılmış və bəzi yerlərdə qırılıb düşməyə məruz qalmışdır. Su anbarının yerləşdiyi ərazinin relyefi kəskin parçalanmışdır. Anbar hər tərəfdən Baş Qafqaz silsiləsinə paralel uzanan dağlarla əhatə olunmuşdur. Bozdağ su anbarının cənub-qərb hissəsində ona paralel şəkildə uzanır. Bozdağın Gəncəçaydan başlayaraq Əlicançaya qədər uzanan hissəsinin ümumi uzunluğu 60 km-dir. Kür çayı ilə Gəncəçay arasındakı hissənin uzunluğu isə 43 km-dir. Kür çayının Bozdağı dərin dərə ilə kəsdiyi yerdə su anbarının bəndi yaradılmışdır.

Hidroloji və hidrogeoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. Dörd bir yandan dağlarla əhatə olunan Mingəçevir su anbarı şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru 75 km məsafədə uzanır. Anbarın maksimal eni 20 km olub şimal-qərb tərəfdə yerləşir, orta eni isə 9 km-dir. Bundan əlavə anbarın maksimal dərinliyi 75 m, orta dərinliyi 26 m-dir. Kür, Qabırrı, Qanıx və Gəncə çayları su anbarına tökülür. Morfometrik göstəricilərinə və hidroloji rejiminə görə su anbarını əsasən 2 hissəyə - şimal-qərb və cənub-şərqə ayırmaq mümkündür. Cənub-şərq hissədə əksər ərazilərin hidroloji xüsusiyyətləri bir-birlərinə daha yaxındır. Burada, yalnız anbarın daxili hissəsi ilə sahil zonasının su kütləsi bir-birindən suyun dərinliyi, şəffaflığı, lilliyi və s. xüsusiyyətlərinə görə bir qədər fərqlənir.

Hidroloji xüsusiyyətlərinə görə su anbarı dörd hissəyə ayrılır (Tarverdiyev, 1974). Bu hissələr çay, yarımçöl, göl və Xanabad körfəzi sahələridir (şəkil 1).

Şəkil 1. Mingəçevir su anbarının hidroloji hissələri

1. **Çay hissəsi** - anbara tökülən Kür, Qabırri və Qanix çaylarının vadilərini əhatə edir. Buna müvafiq olaraq da eyni adlı – Kür, Qabırri və Qanix körfəzləri adlanır.
2. **Yarımçöl hissə** - göl hissə ilə çay hissənin arasında yerləşir. Anbara tökülən bütün çayların suları məhz bu hissədə bir-birinə qarışır.
3. **Göl hissə** - Su anbarının əsas çuxur hissəsini əhatə edir. Suyun axma sürəti bu hissədə zəifdir və su anbarının ən dərin hissəsi olub, bəndə qədər uzanır.
4. **Xanabad körfəzi** - Mingəçevir su anbarının şərq qurtaracağını əhatə edir. Bu hissənin dibini hamardır.

Ümumiyyətlə, suyun şəffaflığı Mingəçevir su anbarında azdır. Bunun 2 səbəbi var:

- 1) su anbarına tökülən çayların suyunun çox bulanıq olması;
- 2) su anbarı sahillərində tez-tez baş verən dağılma prosesləridir.

Maksimal şəffaflıq su anbarının aşağı göl hissəsində 8 m, minimal şəffaflıq isə yuxarı çay hissəsində 1 m müşahidə olunur. Çayların su anbarına töküldüyü yerlərdə suyun şəffaflığı daha az olur. Fəsillərdən asılı olaraq da suyun şəffaflığı su anbarında dəyişir. Belə ki, yay və qış fəsillərində şəffaflıq payız və yaz nisbətən yüksək olur. Sahildən uzaqlaşdıqca daxilə doğru suyun şəffaflığı artır. Bilirik ki, şəffaflığı yüksək olan ərazilərdə fotosintez prosesi daha intensiv gedir.

İqlim dəyişikliklərinin su anbarına təsiri. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən qlobal problemlərdən biri də iqlim dəyişiklikləridir. Son illər müşahidə edilən anomal hava şəraiti təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın əksər dövlətlərində hiss edilir, həmçinin problemlər yaradır. İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Ekspertlər qrupunun sonuncu hesabatına əsasən son yüz ildə dünyada orta temperatur 0,8 dərəcə yüksəlmişdir. Temperaturun çoxalması isə demək olar ki, antropogen amillərlə əlaqədardır. Bu amillərin əsasını istilik effekti yaradan qazlar təşkil edir ki, bunlara da CO₂ (karbon), CH₄ (metan), NO (azot oksidi), N₂O (azot 1 oksid), xlor-flüor üzvi birləşmələri-freonlar aiddir.

Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinə qarşı həssas bölmələr su təminatı, kənd təsərrüfatı və insan sağlamlığı müəyyən edilir. Ölkədə mövcud su ehtiyatları 2050-ci ilə qədər 23% azalaraq 22,5 km³ olacağı proqnozlaşdırılır. Çünki gələcəkdə də sudan ən çox kənd təsərrüfatında, hidroenergetika və əhalinin su təchizatında istifadə olunacaq.

Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazi quru subtropik zonaya aiddir. Burada yay fəslisi isti və quru, qış fəslisi isə mülayim keçir. Yay aylarında su anbarının qərb hissəsində daha çox qərb, cənub-qərb və cənub küləkləri əsir. Yaz və payız aylarında isə ən çox şərq və qərb küləkləri əsir. Anbarın yerləşdiyi rayonda orta illik yağıntının miqdarı 250-300 mm təşkil edir. Havanın nisbi rütubəti qərb hissədə 60%, şərq hissədə isə 79%-ə qədərdir. Su anbarında suyun axım sürəti əsasən küləklərin sürətindən asılıdır. Burada küləyin sürəti saniyədə 7-21 sm-ə çatır. Su anbarı rayonunda

havanın orta illik temperaturu $+14+15^{\circ}\text{C}$ -dir. Qış fəslində orta aylıq temperatur $+1+5^{\circ}\text{C}$, yay aylarında isə 26°C ilə 29°C arasında dəyişir. Hətta bəzən $40-41^{\circ}\text{C}$ -yə qədər temperatur yüksəlir. Aşağıda verilən Mingəçevir su anbarında orta və ekstremal su temperaturlarının aylar üzrə dəyişməsi qrafikindən müəyyən etmək olur ki, anbarda suyun hərərətinin ən yüksək olduğu vaxt iyul-avqust aylarıdır. Bu zaman temperatur $23-27^{\circ}\text{C}$ ola bilər. Ən aşağı göstərici isə $4-6^{\circ}\text{C}$ olub yanvar-fevral aylarında müşahidə edilir.

aylar

Şəkil 2. Mingəçevir su anbarında orta və ekstremal su temperaturlarının aylar üzrə dəyişməsi

Ümumiyyətlə, Mingəçevir su anbarında buzlaşma müşahidə olunmur. Buna da səbəb anbarın yerləşdiyi ərazinin iqlimi ilə əlaqədardır. Lakin bəzi vaxtlarda, xüsusilə daha soyuq keçən illərdə su anbarının çayağzı hissələrində buzlaşma müşahidə edilmişdir. Belə vəziyyət 1956-cı ilin fevral ayında qeydə alınmışdır. Həmin dövrdə yaranan buzun qalınlığı 2-10 sm olmuş və buzlaşma 10 gün davam etmişdir. 1964-cü ildə isə Kür çayının deltasında buzlaşma müşahidə edilmişdir və yaranan buzun qalınlığı 25 sm-ə çatmışdır.

Bioloji və kimyəvi proseslərin təsiri. XX əsrin ortalarında Zaqafaziyada analoqu olmayan Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasının tiklişi və su anbarının bu ərazilərdə salınması bitki örtüyünün faunasına ekoloji baxımdan böyük zərbə vurmuşdur. Su anbarını ərazisi 605 km^2 sahəni əhatə edir. Mingəçevir su anbarının altında qalan, yəni insanların istifadəsindən çıxan ərazinin sahəsi 252 min hektar, su anbarından aşağıda Kür-Araz ovalığında onun təsir zonasında olan ərazilərinin sahəsi 1270 min hektardır.

Mingəçevir su anbarı sıx meşələrlə, çox münbit boz Tuğay meşə torpaqları ilə örtülmüş Samux düzünün ərazisində yaradılmışdır. Samux düzü ən sıx tuğay meşəsi ilə örtülü idi. Bu meşələrdə ağac bitkilərindən müxtəlif növ qovaq, palıd, qarağac, tut, saqqız, Eldar şamı, söyüd, cır armud və s., kol bitkilərindən, alça, yemişan, heyva, cır üzüm, böyürtkan, nar, qaratican, quşüzümü, iydə, yulğun və s. geniş yayılmışdı. Mingəçevir su anbarı salınmamışdan qabaq bu ərazilərdə Samux, Öjək və s. kəndlər yerləşirdi. Bu kəndlər Bozdağ massivindən aşağıda yerləşdiyi üçün suyun altında qalmışdır. Bəndin təməli Mingəçevir kəndindən yuxarıda qoyulduğu üçün o, su altında qalmadı və su anbarı da onun adı ilə adlandırıldı. 1948-ci ildə tərtib edilmiş 1:500000 miqyasında Azərbaycan SSRİ-nin hipsometrik xəritəsindən aydın olur ki, keçmiş Samux rayonunun ərazisində nisbi yüksəklik 50 metrə 500 metr arasında dəyişir. Məhz su anbarının başlanğıc nöqtəsi də dəniz səviyyəsindən 50 metr yüksəklikdə qoyulmuşdur. Ona görə də, su anbarının altında münbit boz-meşə və boz-qəhvəyi torpaqlar qalmışdır.

Mingəçevir su anbarı tam layihə gücünə çatdıqdan sonra, onun əhatə dairəsində qrun sularının səviyyəsi qalxmış, təkrar şorlaşma və bataqlaşma baş vermiş, münbit torpaq sahələri sıradan çıxmış, yeni şəraitə uyğun halofit və hidrofyt bitki formasıyaları yaranmış, bunlara müvafiq olaraq heyvanat aləmi də dəyişmişdir. Böyük həcmli su anbarının yaradılması köçəri su quşlarının qışlaması üçün ən əlverişli mühit yaratdı. Yeni bitki formasıyaları ilə qidalanan malqarada, ev quşlarında yeni xəstəliklər peyda oldu. Mal-qaranın və ev quşlarının daxili orqanları parazitlərə yoluxur, nəticədə kütləvi ölüm hadisələri müşahidə edilirdi. Bu xəstəliklərin törədiciləri köçəri quşlar idi. Köçəri su quşlarının ifrazat məhsulları ilə su hövzələri çirklənir, həmin su hövzəsindən

istifadə edən heyvanlar da müxtəlif xəstəliklərə yoluxur. Mal-qaranın ət-süd məhsullarından, ev quşlarının, balıqların, köçəri su quşlarının ət məhsullarından istifadə edən insanlar da müxtəlif xəstəliklərə yoluxur.

Kür çayı axımının tənzimlənməsi ilə (1953 – cü ildən) suyun minerallaşma dərəcəsinin amplitudu azalmışdır. Nəticədə, Mingəçevir yaxınlığında suyun minerallaşma dərəcəsinin amplitudu 250-450 mq/L, Səlyan şəhəri yaxınlığında isə 350-750 mq/L olmuşdur.

Bununla belə, çirklənmənin artması ilə suda həll olmuş mineral maddələrin miqdarı da ilbəl artır. Əsas çirkləndirici maddələrə neft məhsulları, fenollar, biogenlər, sintetik aktiv maddələr, ağır metallar, müxtəlif zibillər və s. aiddir. Miqdarı yol verilən qatılıq həddindən (UVQH) on və bəzən yüzlərlə dəfə artıq olan bu maddələrin respublikamızdan kənar və qismən də respublikamızın ərazisində suya axılması çayın kimyəvi rejimini büsbütün pozur.

Hazırda Mingəçevir su anbarının balıq faunası 35 növdən ibarətdir. Onların 23 növü vətəgə əhəmiyyətli, 12 növü isə vətəgə əhəmiyyəti olmayanlardır. Hal-hazırda su anbarında əsasən 10-12 növ balıq ovlanır. Nadir hallarda qızıl balığa, ağ amura, poru və şirbitə də rast gəlinir.

Mingəçevir su anbarı Azərbaycanda yaradılmış bütün su anbarlarında olan suyun 87-89%-ni özündə cəmləşdirir. Həmçinin, ölkənin iqtisadiyyatında, həyatında və digər sahələrdə müstəsna rol oynayan bu su anbarı, birbaşa on minlərlə insanın məişətdə istifadə etdiyi suyun mənbəyidir. 65 ildir Mingəçevir şəhərinin sənaye, məişət və başqa sahələrdə suya olan tələbatının ödənilməsi üçün anbarın bəndə yaxın, kənarından antropogen təsirlərə məruz qalmayan 35-40 metr dərinliyindən su götürülür. Bu su anbarı yeganə hövzədir ki, rəsmi olaraq məişətdə istifadə məqsədli mənbə hesab olunur.

Nəticə

Beləliklə, ölkə ərazisinin ümumi seysmik rayonlaşdırma xəritə-sxeminə əsasən Mingəçevir ərazisində zəlzələlərin maksimal intensivliyi 8 bal qəbul edilmişdir və maksimal zəlzələlərin təkrarlanma periodu 1000 ildir. Bundan başqa su anbarının doldurulması birbaşa Mingəçevir su anbarı rayonunda və bitişik ərazilərdə zəif zəlzələlərin meydana gəlməsinə təsir göstərir. Müəyyən olunub ki, hər 5-6 ildən bir periodik dəyişmələr görsənir və 2012-ci ildə başlayaraq suyun maksimal səviyyəsi müşahidə olunur və 2017-ci ilə kimi saxlanılır. Beləliklə anbarın doldurulması birbaşa Mingəçevir su anbarı rayonunda və bitişik ərazilərdə zəif zəlzələlərin meydana gəlməsinə təsir göstərir. Su anbarında suyun səviyyəsinin qalxması adətən 5 ay - mart ayından iyul ayına qədər davam edir. Avqustda suyun səviyyəsinin düşməsi başlayır: əvvəlcə yavaş-yavaş, sonra isə daha sürətlə (80-78 m-dən 74-73 m-ə qədər). Yanvar-mart aylarında suyun səviyyəsinin dalğalanması az miqdarda olur. Su hövzəsində suyun səviyyəsinin düşməsi nəticəsində ərazidə süni seysmikliyin artması müşahidə olunur.

İqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına mənfi təsirlərini azaltmaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün ola bilər:

1. Su resurslarında mövcud olan idarə etmə sistemlərinin müasirləşdirilməsi;
2. Əlavə su mənbələrinin dövrüyyəyə cəlb edilməsi;
3. Sel və daşqın kimi təbii fəlakətlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi;
4. Su kəmərləri sistemində su itkilərinin azaldılması və keyfiyyətinin artırılması;
5. Dağ çayları suvarma kanalları üzərində kiçik HES-lərin tikilməsi və s.

Ümumiyyətli son zamanlar əldə edilən bioloji və kimyəvi proseslərin kompleks xarakterli tədqiqatların vəhdəti sayılan geniş əhatəli nəticələr, müxtəlif ekosistemə mənsub su anbarlarından səmərəli istifadə edilməsi, su mənbələrinin qorunması, saf saxlanması və içməli suya olan tələbat respublikamızda perarativ məsələlərin əsasını təşkil edir.

Ədəbiyyat

1. Aslanov H.Q. Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri, Bakı, “çaşıoğlu”, 2013, 234 səh.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı. İnsan inkişafı. Bakı, 2014, 398 səh..
3. Əbilov R.S. Su anbarlı hidroqovşaqları və onların istismar qaydaları, Bakı, 2015, 186 səh.
4. Xəlilov Ş.B., Azərbaycan SSR-in böyük su anbarları sahillərinin dinamikası, Bakı, Elm nəşriyyatı, 1979, 91 səh.
5. Seyid-Rzayev M.M. “Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının ekologiyası, Bakı:”Elm”, 2007, 244 səh.

6. Yetirmishli G.J., Islamova Sh.K., Kazimova S.E., Ismailova S.S. Seismic geodynamics of Mingachevir water reservoir. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. 2018. [Электр. ресурс] (URL: <http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2018-4/Articles/EGD-2018-4.pdf>) DOI: 10.24411/2304-9081-2018-14012